

DOI: 10.31866/2410-1176.45.2021.247402

УДК 392.5:391-055.2:687.016(477)

**ВЕСІЛЬНЕ ЖІНОЧЕ ВБРАННЯ
У ТРАДИЦІЇ ТА СЬОГОДЕННІ**

Литвиненко Наталія Миколаївна^{1а},
Пенчук Олександра Петрівна^{2а},
Лавренюк Ольга Олександрівна^{3а},
Морозова Анастасія Василівна^{4а}

¹Кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник,
ORCID: 0000-0003-4206-5446,
e-mail: litvinenko79@knukim.edu.ua,

²Кандидат технічних наук, доцент,
ORCID: 0000-0002-3092-9780,
e-mail: stolorz17@ukr.net,

³Кандидат мистецтвознавства,
ORCID: 0000-0003-0862-796X,
e-mail: lavrenyukolga@ukr.net,

⁴Магістр,
ORCID: 0000-0002-9756-9951,
e-mail: anastasiamoroz99@gmail.com,

^аКиївський національний університет
культури і мистецтв,

вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133

Мета статті — виявити особливості весільного жіночого вбрання на основі досліджень трансформації модних тенденцій жіночого одягу 1920-х років і сьогодення з урахуванням національних особливостей, притаманних українському вбранню та сучасному трендоутворенню в дизайні одягу й аксесуарів. Подано весільне вбрання, що синтезує сучасні тенденції прямого силуету, оверсайзу та варіативні етноелементи, що акцентують увагу на ментальній індивідуальності нареченої, що живе в сьогоденні, але виявляє шану й повагу до національного характеру, відчуває свою приналежність до традицій України. Методологія дослідження. Комплексний метод історико-культурного та стилістичного аналізу використано для осмислення традицій, культурних засад і методології змін весільної моди. Метод хронологічного аналізу та синтезу — для узагальнення історико-культурних завдань і мистецьких трансформацій моди 1920-х та їх впливу на сьогодення. Аналітично-систематичний метод — для систематизації результатів дослідження проблеми та формулювання провідних напрямів трансформацій весільної моди. Наукова новизна полягає у виявленні особливостей весільного жіночого образу й розширенні науково-теоретичного світогляду еволюції нових технік у крої та модних тенденцій від сучасних дизайнерів весільного вбрання. Запропоновано авторський проект весільної колекції вбрання з урахуванням етноспецифіки декорування та екологічних тенденцій в модній індустрії. Висновки. На основі аналізування трендів 1920-х років і сьогодення спроектовано весільну колекцію з округлою формою, м'якими лініями для підкреслення жіночності та прямокутником — символом мужності та незламності духу української жінки. Фольклорний стиль окреслено як основу для проектування весільних колекцій, що поєднає й інтерпретує мегатренд екологічності та використання натуральних тканин, перероблення старого текстилю в нові текстури й полотна.

Ключові слова: весільне жіноче вбрання; стиль 1920-х років; фольклорний стиль; ошатно-обрядова колекція

Вступ

Весільна мода — це особлива складова fashion, вічна і завжди актуальна. Сьогодні безліч брендів та дизайнерів представляють лише цей сегмент ринку і відомі на увесь світ саме в сфері весільного вбрання. Численні видання висвітлюють лише цю тематику, а тижні весільної моди щороку збільшують число шанувальників і потенційних клієнтів.

Весільна мода в Україні зараз набирає обертів, адже кожна дівчинка, дівчина та жінка приміряла на себе образ нареченої. У весільному вбранні спробували поєднати український костюм і модними тен-

денціями 1920-х років, а саме: сучасні тренди прямого силуету, оверсайзу, варіативні етно-елементи, що акцентують увагу на ментальній індивідуальності нареченої, що живе в душі часу, але виявляє шану й повагу до національного характеру, відчуває свою приналежність до традицій України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мода — поняття циклічне, адже тренди, які давно відійшли, повертаються на пік популярності. Так, ми констатуємо повернення крою та фактур початку ХХ століття, втілених у прямих лініях з додаванням пір'я та бахроми (Тканко, 2015, с. 9). Особливу увагу зосередили на головних уборах та аксесуарах як своєрідних маркерах модних тенденцій ХХ століття (Тканко, 2015, с. 10).

Актуальні тренди 1920-х років розглядали багато науковців, зокрема: З. Тканко (2015) — мода в Україні ХХ століття; Т. Кара-Васильєва та З. Чегусова (2005) — декоративне мистецтво України ХХ століття; О. Кульчицька в цей період працювала над створенням стилю та костюмів для жінок; Ю. Легенький (2003) — філософія моди ХХ століття; О. Маланчук-Рибак (2008) — емансипація в художній культурі Галичини та ін.

Початок ХХ століття для території усієї України — це період модерну. Стиль, що характеризувався тяжінням до природних форм і рослинних орнаментів, потрапив майже в усі різновиди діяльності людини, в тому числі мистецтво і моделювання одягу. Одяг цього періоду був не зовсім функціональним, але однозначно естетичним, привабливим і видовищним, тож недаремно стільки мистецтвознавців захоплювались ідеалізованими посталями жінок (Тканко, 2015).

Мета статті

Мета статті — виявити особливості весільного жіночого вбрання на основі досліджень трансформації модних тенденцій жіночого одягу 1920-х років і сьогодення з урахуванням національних особливостей, притаманних українському вбранню та сучасному трендоутворенню у дизайні одягу й аксесуарів.

Методологія дослідження. Комплексний метод історико-культурного та стилістичного аналізу використано для осмислення традицій, культурних засад і методології змін весільної моди. Метод хронологічного аналізу та синтезу — для узагальнення історико-культурних завдань і мистецьких трансформацій моди 1920-х та їх впливу на сьогодення. Аналітично-систематичний метод — для систематизації результатів дослідження проблеми та формулювання провідних напрямів трансформацій весільної моди.

Виклад матеріалу дослідження

Українська мода ХХ століття — складне урбаністичне явище, що характеризується взаємоінтеграцією західних і власне національних тенденцій.

Наприклад, моделювання одягу у Львові першої чверті ХХ ст. розвивалося відповідно до тенденцій західноєвропейської моди з орієнтацією на паризькі та віденські будинки моделей і творчу інтерпретацію народного вбрання. Моделям українських модельєрів того часу властива простота, раціональність, орнаментальність, інколи надмірна яскравість і святковість, зумовлені утвердженням власних національних ознак серед розмаїття та багатства інших культур. Проектуючи одяг різного призначення — святковий, повсякденний, літургійний та прикраси до нього — дизайнери власними розробками переконували у доцільності та практичності народних тканин, крою і гармонії кольорів, перспектив їхнього розвитку в сучасному костюмі (Тканко, 2015, с. 29-30).

Основною причиною радикальної зміни європейської моди у 1920-х стала емансипація жінки. 1924 рік виявився переломним — одяг спрощується, стає функціональнішим, його оздоблюють менше і зазвичай вишивкою (Маланчук-Рибак, 2008, с. 129).

У цей час виникає новий тип жіночого одягу — сукня-сорочка прямого покрою без чітко визначених ліній грудей, талії та стегон, що помітно омолоджує жінку і додає стрункості. Екстравагантності образу надає коротка стрижка, маленька, глибоко посаджена шапочка, хлопчача щуплість і пласкість, відкриті ноги нижче від колін та взуття «човники». Моделі блузок, спідниць, штанів, костюмів відзначалися простотою й маскулінізували жіночу фігуру. Вечірні сукні шили з м'яких однотонних або з великим геометричним орнаментом вовняних і шовкових тканин переважно чорного, білого, сірого кольорів, з великим декольте на спині й асиметричним низом. На оголені плечі накидали хутро, пелерину, манто, великі довгі шалі, аксесуарами до ансамблю були корали, штучні квіти і маленькі сумочки.

Костюми 1920-х років, як і весь одяг, відрізнялися м'якими прямими лініями, в моді домінували плісування, дрібні складки на спідницях і жакетах, а також декоративне оздоблення.

Модні і стильні аксесуари 1920-х років:

1. Білі коміри, довгі кольорові краватки, боа з довговорсового хутра, зазвичай накинуті на одне плече та віяло з мережива або пір'я.

2. Маленькі сумочки для вечірнього ансамблю і сумки спортивного типу великих розмірів (mylitta, 2016). Парасольки носили рідко, адже фігурувала мода на засмаглу шкіру.

4. Доповнювали одяг шарфами і шаллями, а також бахромою до пів метра.

5. Панчохи носили блискучі зі штучного або натурального шовку, частіше це були панчохи пісочного, рожевого, іноді попелястого кольору. Темні і чорні панчохи зникли, лише наприкінці десятиліття з'явилися панчохи яскравого кольору. Зимові панчохи виготовляли з бавовни і вовни.

6. Наймоднішими вважалися рукавички з манжетами. Їх прикрашали вишивкою, розписом, інкрустацією, мереживом, плісуванням.

7. З біжутерії були надзвичайно популярні довгі нитки перлів, браслети, великі сережки-кліпси (mylitta, 2016).

Модельєри 20-х років для створення костюмів вибирали атлас, оксамит, шовк, трикотаж. Одяг прикрашали бісером, бахромою і вишивкою. Неймовірно популярні народні мотиви: жінки обирають китайську вишивку і перські орнаменти. Домінують контрастні кольори, характерні для єгипетської культури, геометричні форми стародавнього мистецтва, ієрогліфи і традиційні малюнки, бісерні сумки і боа з пір'я. Характерні ознаки одягу 1920-х років представили у Табл. 1.

Таблиця 1

Характерні ознаки одягу 1920-х років

Матеріал	Вовняні та шовкові тканини, атлас, оксамит, трикотаж; однотонні або з геометричним орнаментом; оздоблення вишивкою, бісером
Силует	Прямий силует без чітко визначених ліній грудей, талії та стегон
Кольорова гама	Чорний, сірий, білий кольори
Аксесуари	Хутро, пелерина, манто, великі довгі шалі, боа, шарфи, рукавички з анжетами, браслети, кліпси, сережки

У такому розмаїтті характерних стильових ознак та концептуального національно-етнічного підґрунтя обраного періоду знайти натхнення для проєктування весільної колекції не важке завдання. Дизайнери неодноразово вже зверталися до стилю 1920-х, з його простотою, жіночністю і характерними деталями (Рис. 1).

Рисунок 1. Пропозиції аксесуарів 1920-х років. Джерело: (fascinationstreetvintage, 2016)

Picture 1. Accessory offerings of the 1920s. Source: (fascinationstreetvintage, 2016)

Проте тренд на національне і досі на піку популярності. Українські дизайнери, як і світ загалом, у пошуках вираження української ідентичності як чогось широкого та незбагненого, як простору для натхнення та створення чогось нового.

Для створення колекції весільного вбрання слід проаналізувати не лише 20-ті роки XX століття, а й сучасне обрядове вбрання, а саме весільні ансамблі — тренди як прет-а-порте, так і безпосередньо в весільному сегменті (Рис. 2а, 2б).

Рисунок 2а. Колекція за мотивами Ар Деко. Джерело: (Ralph & Russo Couture осень-зима 2019/2020, 2019)
Picture 2a. Art Deco inspired. Source: (Ralph & Russo Autumn-Winter 2019/2020 couture collection, 2019)

Рисунок 2б. Трендові пропозиції в весільній моді сезону весна-літо 2020 р.
 Джерело: (5 головних весільних трендів весна-літо 2020, 2020)
Picture 2b. Bridal Spring-Summer 2020 fashion trends.
 Source: (5 main bridal Spring-Summer 2020 fashion trends, 2020)

Модні тенденції весільних суконь з Bride Fashion Week зазвичай актуальні упродовж декількох сезонів. Багато весільних трендів стають класикою, зокрема: сукні з глибоким V-подібним вирізом, весільні кейпи і накидки, мінісукні, сукні кольору рожевої пудри і каскадні спідниці. Весільні дизайнери використовують нові прийоми і деталі, майстерно їх обіграють у весільному гардеробі. В таблиці 2 представлено аналіз трендів весільного вбрання.

Таблиця 2

Види трендів весільного вбрання

Тренд	Аналіз трендів та використання дизайнерами
Весільний жакет	Весільний образ з брюками. До класичного білого смокінгу приєднався блейзер в усіх його варіаціях. Модні жакети та блейзери для наречених в колекціях у Danielle Frankel, Viktor & Rolf, Cushnie, Reem Acra і Ines di Santo (Рис. 2б).

Прозорість	Прозорі весільні сукні ніжних кольорів як зухвалі і провокаційні, але з часом — звичні і романтичні, хоча, як і раніше, бентежні.
Багат шаровість	Каскади спідниць — класика весільної сукні — верхня спідниця з ніжною вуалі немов невагомий серпанок поверх декоративних шарів з мережива, з вишивкою, пастками і навіть об'ємними квітами.
Мінімалізм	Витончені монохромні варіанти атласної сукні. Над образом працювали дизайнери: Cushie, Danielle Frankel, Amsale і навіть Viktor & Rolf.
Небанальні об'єми	Весільні сукні з небанальними деталями. Дизайнери Viktor Horsting і Rolf зробили ставку на складно пошиту атласну спідницю. Vera Wang представила асиметричний, заколений вручну турнюр на передній частині кременого тюлю.
З ефектом металік	Часто на подіумі представляють весільну сукню, бомбер, жакет або брюки з металізованим покриттям під срібло чи золото, з тканин з люрексом, пастками та мерехтливою фурнітурою. Представляють голографічні сукні або спідниці-плісе.
Романтичність	Романтичні хвилі, драпірування, баски, багат шарові напівпрозорі матеріали — все, що надає образу легкості. Тренд відображений у формі — м'якшій і незвично плавній замість суворої геометрії.
Екологічність	Використання натуральних тканин та перероблення старого текстилю в нові текстури і полотна.

Світ і далі слідує загальній тенденції на екологічність. Фольклорний стиль як основа для проектування весільних колекцій поєднує і своєрідно інтерпретує цей мегатренд в рамках використання натуральних тканин та перероблення старого текстилю в нові текстури і полотна (Рис. 3).

Рисунок 3. Весільна мода та стиль 1920-х років. Джерело: (Cadena, 2015; Prime, 2015)

Picture 3. Bridal fashion and style of the 1920s. Source: (Cadena, 2015; Prime, 2015)

Рекомендовано використовувати такий аналіз у проектуванні весільного жіночого вбрання з характерними ознаками жіночого одягу 1920-х років і сьогодення — з використанням фольклорного стилю, округлої форми, м'які та прямокутні лінії, що одночасно підкреслюють жіночність та мужність.

В результаті дослідження спроектовано колекцію ошатного жіночого вбрання (Рис. 4), розроблену на основі аналізу жіночого одягу України 20-х років ХХ століття з використанням новітніх трендів. Колекція виконана з незвичайними формами та членуванням силуету, великою різноманітністю і декоративністю деталей, кроєм, наочністю обробки і великою кількістю химерних прикрас.

Рисунок 4. П'ятифігурна композиція авторської колекції одягу
Picture 4. A five-figure composition of the author's clothing collection

Висновки

На основі аналізування трендів 1920-х років і сьогодення спроектовано весільну колекцію з округлою формою, м'якими лініями для підкреслення жіночності та прямокутником — символом мужності та незламності духу української жінки. Фольклорний стиль окреслено як основу для проектування весільних колекцій, що поєднує й інтерпретує мегатренд екологічності та використання натуральних тканин, перероблення старого текстилю в нові текстури і полотна.

Список використаної літератури

- Кара-Васильєва, Т., & Чегусова, З. (2005). *Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю»*. Либідь.
- Легенький, Ю. (2003). *Філософія моди ХХ століття*. Вид. центр КНУКіМ.
- Лебедева, І. (2019, 17 вересня). Тренди весни і літа 2020, які варто спробувати вже зараз. *I+I.ua*. <https://1plus1.ua/povnyu/trendi-vesni-i-lita-2020-aki-var-to-sprobuvat-i-vze-zaraz>
- Маланчук-Рибак, О. (2008). Ідея емансипації в художній культурі Галичини. В О. Маланчук-Рибак (Ред.), *Жінка в мистецтві* (с. 123-134).
- Мода 20-х. Десятилетіє перемени. (б.д.). *Casual*. <https://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/2152/>
- 5 головних весільних трендів весна-літо 2020. (2020, 23 квітня). *Vogue.ua*. <https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/5-glavnyh-svadebnyh-trendov-vesna-let-2020.html>
- Тканко, З. (2015). *Мода в Україні ХХ століття*. Артос.
- Cadena, D. (2015, 14 August). Razones por las que la moda de los años 20 te hará querer viajar a través del tiempo. *BuzzFeed*. <https://www.buzzfeed.com/danielacadena/fotos-de-la-moda-en-los-anos-20-que-te-haran-querer-viaja>
- fascinationstreetvintage. (2016, July 15). 1920's Women's Accessories Pt. 1. *Fascination Street: a fashion history blog*. <https://fascinationstreetvintage.wordpress.com/2015/07/16/1920s-womens-accessories-pt-1/>
- mylitta. (2016, 31 мая). Мода и стиль 20-х годов – платья и другая модная одежда. *Милумма*. <https://mylitta.ru/2682-style-1920s-fashion.html>
- nataliarepossi. (2019). Главные тенденции свадебной моды и самые модные платья 2020. *Milan Style Guide*. <https://milanstyleguide.com/blog/shopping-blog/trend-modnye-svadebnye-platya-2020>
- Prime, C. (2015). Incredible Wedding Dresses From Many Different Periods in Time. *NewsLinQ*. http://www.newsling.com/vintage-wedding-dresses/?doing_wp_cron=1573460258.6699500083923339843750
- Ralph & Russo Couture осень-зима 2019/2020. (2019). *Vogue.ua*. <https://vogue.ua/ua/gallery/collections/ralph-russo-couture-osen-zima-2019-2020.html>

References

- Cadena, D. (2015, 14 August). Razones por las que la moda de los años 20 te hará querer viajar a través del tiempo [Reasons why 1920s Fashion Will Make You Want to Travel through Time]. *BuzzFeed*. <https://www.buzzfeed.com/danielacadena/fotos-de-la-moda-en-los-anos-20-que-te-haran-querer-viaja> [in Spanish].
- fascinationstreetvintage. (2016, July 15). 1920's Women's Accessories Pt. 1. *Fascination Street: A Fashion History Blog*. <https://fascinationstreetvintage.wordpress.com/2015/07/16/1920s-womens-accessories-pt-1/> [in Russian].
- Kara-Vasylyeva, T., & Chehusova, Z. (2005). *Dekoratyvne Mystetstvo Ukrainy XX Stolittia. U Poshukakh "Velykoho Styliu"* [Decorative Art of Ukraine of the 20th Century. In Search of "Great Style"]. Lybid [in Ukrainian].
- Legenkyi, Yu. (2003). *Filosofiya Mody XX Stoletiya* [The 20th Century Fashion Philosophy]. KNUKIM Publishing [in Ukrainian].
- Liebiedieva, I. (2019, September 17). Trendy Vesny i Lita 2020, Yaki Varto Sprobuvaty Vzhe Zaraz [Spring and Summer 2020 Trends that are Worth Trying Now]. *1+1.ua*. <https://1plus1.ua/novyny/trendi-vesni-i-lita-2020-aki-varto-sprobuvaty-vze-zaraz> [in Ukrainian].
- Malanchuk-Rybak, O. (2008). Ideia Emansypatsii v Khudozhnii Kulturi Halychyny [The Idea of Emancipation in the Artistic Culture of Galicia]. In O. Malanchuk-Rybak (Ed.), *Zhinka v Mystetstvi* [Woman in Art] (pp. 123-134) [in Ukrainian].
- Moda 20-kh. Desyatiletie Peremen [Fashion of the 20s. Decade of change]. (n.d.). *Casual*. <https://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/2152/> [in Russian].
- mylitta. (2016, May 31). Moda i Stil' 20-kh Godov – Plat'ya i Drugaya Modnaya Odezhda [Fashion and Style of the 20s – Dresses and Other Fashionable Clothes]. *Mylitta*. <https://mylitta.ru/2682-style-1920s-fashion.html> [in Russian].
- nataliarepossi. (2019). Glavnye Tendentsii Svadebnoi Mody i Samye Modnye Plat'ya 2020 [The Main Trends in Wedding Fashion and the Most Fashionable Dresses 2020]. *Milan Style Guide*. <https://milanstyleguide.com/blog/shopping-blog/trend-modnye-svadebnye-platya-2020> [in Russian].
- Prime, C. (2015). Incredible Wedding Dresses From Many Different Periods in Time. *NewsLinQ*. http://www.newslinq.com/vintage-wedding-dresses/?doing_wp_cron=1573460258.6699500083923339843750
- 5 Holovnykh Vesilnykh Trendiv Vesna-Lito 2020 [5 Main Wedding Trends Spring-Summer 2020]. (2020, April 23). (2020, 23 квітня). *Vogue.ua*. <https://vogue.ua/ua/article/fashion/tendencii/5-glavnyh-svadebnyh-trendov-vesna-let-2020.html> [in Ukrainian].
- Ralph & Russo Couture Autumn-Winter 2019/2020. (2019). *Vogue.ua*. <https://vogue.ua/ua/gallery/collections/ralph-russo-couture-osen-zima-2019-2020.html>
- Tkanko, Z. (2015). *Moda v Ukraini XX stolittia* [Fashion in Ukraine of the 20th century]. Artos [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції: 09.09.2021

СВАДЕБНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА В ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

Литвиненко Наталья Николаевна^{1а},
Пенчук Александра Петровна^{2а},
Лавренюк Ольга Александровна^{3а},
Морозова Анастасия Васильевна^{4а}

¹Кандидат технических наук,
старший научный сотрудник,

²Кандидат технических наук, доцент,

³Кандидат искусствоведения,

⁴Магистр,

^аКиевский национальный университет
культуры и искусств,
Киев, Украина

Цель статьи — выявить особенности свадебных женских нарядов на основе исследований трансформации модных тенденций женской одежды 1920-х годов и настоящего с учетом национальных особенностей, присущих украинским нарядам и современному трендообразованию в дизайне одежды и аксессуаров. Представлен свадебный наряд, синтезирующий современные тенденции прямого силуэта, оверсайза и вариативные этно-

элементы, акцентирующие внимание на ментальной индивидуальности невесты, которая живет в духе времени, но проявляет уважение к национальному характеру, чувствует свою принадлежность к традициям Украины. Методология исследования. Комплексный метод историко-культурного и стилистического анализа использован для осмысления традиций, культурных устоев и методологии изменений свадебной моды. Метод хронологического анализа и синтеза для обобщения историко-культурных задач и художественных трансформаций моды 1920-х и их влияния на настоящее. Аналитико-систематический метод — для систематизации результатов исследования проблемы и формулирования ведущих направлений трансформаций свадебной моды. Научная новизна заключается в выявлении особенностей свадебного женского образа и расширении научно-теоретического мировоззрения эволюции новых техник в крое и модных тенденций от современных дизайнеров свадебного наряда. Предложен авторский проект свадебной коллекции нарядов с учетом этноспецифики декорирования и экологических тенденций в модной индустрии. Выводы. На основе анализа трендов 1920-х годов и современности спроектирована свадебная коллекция с округлой формой, мягкими линиями для подчеркивания женственности и прямоугольником — символом мужества и несокрушимости духа украинской женщины. Фольклорный стиль очерчен как основа для проектирования свадебных коллекций, сочетающая и интерпретирующая мегатренд экологичности и использования натуральных тканей, переработка старого текстиля в новые текстуры и полотна.

Ключевые слова: свадебный женский наряд; стиль 1920-х годов; фольклорный стиль; нарядно-обрядовая коллекция

WOMEN'S WEDDING DRESS IN TRADITION AND TODAY

Nataliia Lytvynenko^{1a},
Oleksandra Penchuk^{2a},
Olha Lavreniuk^{3a},
Anastasiia Morozova^{4a}

¹*PhD in Engineering, Senior Researcher,*

²*PhD in Engineering, Associate Professor,*

³*PhD in Art Studies,*

⁴*Master,*

^a*Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine*

The purpose of the article is to identify the special features of women's wedding dresses based on research on the transformation of fashion trends in women's clothing of the 1920s and the present, taking into account the national characteristics inherent in Ukrainian dresses and modern trend formation in the design of clothing and accessories. The presented wedding dresses synthesise modern trends of a straight silhouette, oversize, and variable ethnic elements, which focus on the mental individuality of the bride, who lives in the spirit of the times, but shows respect for the national character, feels her belonging to the Ukrainian traditions. Research methodology. An integrated method of historical, cultural and stylistic analysis is used to comprehend the traditions, cultural foundations, and methodology of changes in wedding fashion. The method of chronological analysis and synthesis is applied to generalise the historical and cultural tasks and artistic transformations of fashion in the 1920s and their impact on the present. The analytical and systematic method is used to systematise the results of the study and formulate the leading directions of wedding fashion transformations. The scientific novelty lies in identifying the features of the bridal female image and expanding the scientific and theoretical outlook of the evolution of new cutting techniques and fashion trends from modern wedding dress designers. The author's project of a wedding collection of dresses is proposed, taking into account the ethnic characteristics of decoration and environmental trends in the fashion industry. Conclusions. Based on the analysis of the trends of the 1920s and the present, a wedding collection with a rounded shape, soft lines to emphasise femininity, and a rectangle — a symbol of courage and invincibility of the Ukrainian woman's spirit — has been designed. Folklore style is defined as the basis for designing wedding collections, which combines and interprets the megatrend of environmental friendliness and the use of natural fabrics, the reprocessing of old textiles into new textures and canvases.

Keywords: women's wedding dress; style of the 1920s; folk style; elegant and ceremonial collection

